

Literaturliste zum Thema Jagd

HEILMANN, Gerd, Wolfgang HEINTGES, und HEINTGES-LEHR- UND -LERNSYSTEM GMBH, 2018. *Waffen - Munition: Arbeitsblätter für den Lehrgangsteilnehmer*. Sicher durch die Jägerprüfung. ISBN 978-3-944112-68-8

HEINTGES, Wolfgang, Reinhold R. HOFMANN und Klaus SCHMIDT (Hrsg.), 2018. *Haarwild: Arbeitsblätter*. 36. Auflage. Sicher durch die Jägerprüfung: Arbeitsblätter für den Lehrgangsteilnehmer. ISBN 978-3-944112-72-5

HEINTGES, Wolfgang und Klaus SCHMIDT (Hrsg.), 2018. *Sicher durch die Jägerprüfung: Arbeitsblätter. 14: Land- und Waldbau, Wildhege*. 12. Auflage. Marktredwitz: Heintges Lehr- u. Lernsystem. ISBN 978-3-944112-67-1

HOFMANN, Reinhold R. (Hrsg.), 2019. *Federwild*. 33. Auflage. Marktredwitz: Heintges Lehr- und Lernsystem GmbH. Sicher durch die Jägerprüfung / entwickelt am Institut für Moderne Lehr- und Lernmethodik. ISBN 978-3-944112-73-2

KREBS, Herbert und Bruno HESPELER (Hrsg.), 2014. *Vor und nach der Jägerprüfung: Kompaktwissen für die Praxis & die Prüfungsfragen mit Antworten*. 60. Aufl. München: blv. Ein Buch aus dem Verlag Pirsch, Unsere Jagd, Niedersächsischer Jäger, Jagderleben.de. ISBN 978-3-8354-1284-2

KREBS, Herbert und Christian TEPPE, 2020. *Vor und nach der Jägerprüfung: Kompaktwissen für die Praxis & Prüfungsfragen mit Antworten*. 66. Auflage, vollständig überarbeitete Neuauflage des Titels 978-3-8354-1756-4. München: BLV ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH. ISBN 978-3-96747-020-8

PIRNER, Charlotte und Gerd HEILMANN (Hrsg.), 2019. *Waffenrecht*. 12. Auflage. Marktredwitz: Heintges Lehr- und Lernsystem GmbH. Sicher durch die Jägerprüfung / entwickelt am Institut für Moderne Lehr- und Lernmethodik Arbeitsblätter. ISBN 978-3-944112-52-7

SCHMIDT, Klaus (Hrsg.), 2018. *Sicher durch die Jägerprüfung. Jagdliche Praxis / Fachliche Bearbeitung: Klaus Schmidt*. Marktredwitz: Heintges Lehr- und Lernsystem GmbH. ISBN 978-3-944112-64-0

SCHMIDT, Klaus (Hrsg.), 2019. *Jagdhunde*. 31. Auflage. Marktredwitz: Heintges Lehr- und Lernsystem GmbH. Sicher durch die Jägerprüfung, Arbeitsblätter. ISBN 978-3-944112-76-3

SCHULTE, Jürgen, 2019. *Wildtierkunde in Stichworten: Haarwild, Federwild, naturgeschützte Tiere: Lernhilfe für die Jägerprüfung*. 3. Auflage. Stuttgart: Ulmer. ISBN 978-3-8186-0723-4

STEGMANN, Thomas, Gudrun STEINBACH und Klaus SCHMIDT (Hrsg.), 2019. *Wildkrankheiten: Versorgen und Verwerten von Wild*. 12. Auflage. Marktredwitz: Heintges Lehr- und Lernsystem GmbH. Sicher durch die Jägerprüfung / entwickelt am Institut für Moderne Lehr- und Lernmethodik Arbeitsblätter. ISBN 978-3-944112-75-6

WESTERKAMP, Andre, 2021. *Praxishandbuch Fangjagd: Fangplätze, Köder, Fallenbau*. 2. Auflage. Stuttgart: Kosmos. Mit Kosmos mehr entdecken. ISBN 978-3-440-17098-4

WINKELMAYER, Rudolf, Peter PAULSEN, Peter LEBERSORGER und Hans-Friedemann ZEDKA, 2019. *Wildbret-Hygiene: das Buch zur guten Hygienepaxis bei Wild*. 7. aktualisierte Auflage. Wien: Österreichischer Jagd- u. Fischerei-Verlag. ISBN 978-3-85208-166-3